

SUD TIZIMINI ISLOH QILISHDA XORIJIY TAJRIBANING AHAMIYATI

Tog'oyeva Malikabonu Sulton qizi

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti Davlat boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti
togoyevamalika2021@icloud.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104201>

Annotatsiya

Ushbu maqolada sud tizimini modernizatsiya qilish va bu jarayonda xorij amaliyotini tadbiq qilishning ahamiyati o'rganilgan. Shuningdek, maqolada sud tizimini korrupsiyadan holi tizimga aylantirish va qonun ustuvorligini ta'minlashda muvaffaqiyatli tajribalardan foydalanishning samaradorligi va ijobiy tomonlari ham ochib berilgan. Shu bilan birga, maqolada sudlar va ularning faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan bir qancha takliflar ham berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sud-huquq tizimi, qonun ustuvorligi, korrupsiya, islohotlar, xorijiy tajriba.

Аннотация

В данной статье рассматривается важность модернизации судебной системы и применения зарубежной практики в этом процессе. Также в статье раскрываются эффективность и положительные стороны использования успешного опыта трансформации судебной системы в систему, свободную от коррупции и обеспечения верховенства закона. При этом в статье содержится ряд предложений, направленных на совершенствование судов и их деятельности.

Ключевые слова: Судебная система, верховенство закона, коррупция, реформы, зарубежный опыт.

Abstract

This article examines the importance of the modernization of the judicial system and the application of foreign practice in this process. The article also reveals the effectiveness and positive aspects of using successful experiences to transform the judicial system into a corruption-free system and ensure the rule of law. At the same time, the article contains a number of proposals aimed at improving the courts and their activities.

Keywords: Judicial system, rule of law, corruption, reforms, foreign experience.

Kirish

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar zahirida sud-huquq tizimini isloh qilish, uning faoliyatini yanada demokratlashtirish va erkinlashtirish, sudlarda qonun ustuvorligi va qonuniylikni mustahkamlashda, fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini joriy qilishda odil sud tizimini vujudga keltirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan, Respublikamizda sud-huquq tizimini isloh qilish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar, shubhasiz, rivojlangan mamalkatlar va yuqori samarasini bergan tajribalarni keng ko'lamda o'rganish holda mamlakatimizda joriy qilinmoqda. Bu islohotlar asosan, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash, shuningdek odil sudlovga erishish darajasini oshirish maqsadida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari sifatida kiritilgan. Jumladan, 2020-yilning 20-dekabrida Adliya vazirligi tomonidan "Sud-huquq sohasidagi

islohotlar: MDH va Yaponiya tajribasi” mavzusida Xalqaro konferensiya tashkil etildi. Konferensiyada Sudyalar oliy maktabi, Toshkent davlat yuridik universiteti o’qituvchilari, Advokatlar palatasining vakillari, Notarial palata vakili, Madad NNT, milliy va xorijiy ekspertlar ishtirok etdilar. Shuningdek, konferensiya davomida onlayn tarzda muloqotga kirishgan Yaponiya, AQSh, Belarussiya, Qozog’iston, Tojikiston, Qirg’iziston davlatlarining soha bo’yicha yetuk mutaxassislar so’zga chiqib, ularning o’z davlatlaridagi adliya, sud-huquq va advokatura tizimidagi islohotlari xususida ma’ruzalari va ilg’or tajriba namunalari tinglandi. Bugungi kunda, Sud-huquq va advokatura tizimini isloh qilish bevosita mamlakatimizda demokratik islohotlarni amalga oshirishga, qonun ustuvorligini va qonuniylikni mustahkamlashga, shaxs huquqi va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan sud-huquq tizimini izchil demokratlashtirish va liberallashtirishni ko’zda tutadi. Hozirda, sud-huquq tizimini yanada isloh qilish borasida Respublikamizda tub o’zgarishlar va yangilanishlar qo’lga kiritilmoqda. Aynan shu islohotlarni davomi sifatida xorijiy tajribani o’rganish, boshqa davlatlarda mazkur yo’nalishda qo’lga kiritilgan yutuqlari bilan bo’lishish, sud-huquq sohasidagi islohotlarning xalqaro tajribasi va amaliyotini o’rganish, sud-huquq islohotlarini amalga oshirishning asosiy tendensiyalari va xususiyatlarini aniqlash, xalqaro miqyosda tajriba almashish, vakil bo’lgan mamlakatlarning sud-huquq tizimini rivojlantirishdagi istiqbollari belgilash hamda yurtimizda huquqiy davlat asoslarini yanada takomillashtirish, aholining huquqiy ongi hamda madaniyatini yuksaltirishdan iborat hisoblanadi. Tadbir davomida oxirgi 5 yillikda sohaga oid islohotlar natijasi yuzasidan xorijiy tajriba asosida tomonlar bir biri bilan batafsil tanishish imkoniyatiga ega bo’ldilar.¹ Bu esa mamlakatimiz sud tizimini rivoji uchun keng miqdorda bilim va malaka olishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda sud huquq tizimini isloh qilish borasida bir qancha Prezident farmonlari ham qabul qilinmoqda. Xususan, bulardan biri O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi farmonidir. Unda mamlakatimizda sud-huquq sohasida xalqaro hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish, hamkor mamlakatlar hamda xalqaro tashkilotlar bilan sud hokimiyati faoliyati samaradorligini oshirish masalalari yuzasidan doimiy muloqot olib boorish, xorijiy mamlakatlar sud idoralari vakillari bilan ikki va ko’p tomonlama aloqalarni kengaytirish, hamkor mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan sud-huquq sohasida maslahatlashuvlarni tashkil etish hamda qo’shma dasturlarni amalga oshirish, ilg’or xorijiy mamlakatlar bilan odil sudlov sohasida hamkorlikni kengaytirish kabi ustuvor masalalar belgilab olindi. Shuningdek, sud tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarini jadallashtirish maqsadida ekspert va mutaxassislar bilan birga odil sudlov faoliyatini “korrupsiyasiz soha”ga aylantirish bo’yicha choralarni nazarda tutuvchi reja-jadval ishlab chiqish, xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda ochiq sud majlisida uzluksiz tarzda ko’riladigan ishlar toifalarini belgilash hamda amaliyotga joriy etish bo’yicha takliflar ishlab chiqish, “Sudlar korrupsiyaga mutlaqo qarshi” rukni ostida keng jamoatchilikka axborot berish amaliyotini yo’lga qo’yish maqsadida bir qancha tashkiliy-huquqiy chora tadbirlar ishlab chiqildi.²

Bu kabi amalga oshirilayotgan sud-huquq islohotlari sud hokimiyati mustaqilligini hamda sudlar faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta’minlash bilan bir qatorda fuqaro va tadbirkorlarning huquq hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish imkonini beradi.

¹ <https://paruz.uz/post/sud-huquq-sohasidagi-islohotlar-hamda-xorijiy-tajriba-mavzusida-xalqaro-konferensiya>

² O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi farmoni

Asosiy qism

Boshqa davlatlar tajribasini o'rganish orqali davlatlar o'zlarining sud tizimlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun qiyosiy tahlillarga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu qiyosiy nuqtai nazar turli kontekstlarda nima ishlayotgani va nima samara bermasligini yanada chuqurroq tushunishlariga imkon beradi. Xorijiy tajriba ko'pincha ushbu tajriba joriy etilayotgan mamlakatlarda ilgari ko'rib chiqilmagan yoki amalga oshirilmagan innovatsion yondashuvlar va metodologiyalarni joriy qiladi. Ushbu yangi g'oyalar ijodkorlikni uyg'otadi va adliya tizimidagi uzoq vaqtdan beri mavjud muammolarga yangi yechimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Xalqaro ishtirokchilar bilan hamkorlik o'qitish, texnik yordam va adliya sektori mutaxassislarining malaka va imkoniyatlarini oshirish uchun resurslarni taqdim etish orqali mahalliy institutlar salohiyatini oshirishga o'z hissasini qo'shadi. Xorijiy tajribani davlat islohotlar tizimida qo'llash ularni yanada samaraliroq joriy etilishigoshirish uzoq muddatli islohoat xizmat qiladi. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonida sud hokimiyati mustaqilligi kafolatlarini yanada kuchaytirish, ilg'or xorijiy tajriba asosida sudlarning moliyaviy mustaqilligini to'liq ta'minlash choralari ko'rish orqali ular faoliyatini moliyalashtirish uchun zarur mablag'larni sudlar tomonidan mustaqil ravishda belgilash mexanizmlarini joriy etish hamda sud ish yurituvida taraflarning tortishuvi va teng huquqliligi prinsipini amalda ta'minlash imkoniyatlarini yaratishda sud majlisida taraflarga shaxsning aybli yoki aybsiz ekanligini isbotlash, dalillarni taqdim qilish uchun teng imkoniyatlarni yaratish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish hamda asoslantirilgan takliflarni ishlab chiqish to'g'risidagi ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Bu esa shubhasiz mamlakat amalga oshirilayotgan islohotlar kesimida xorijiy tajriba yuqori o'rinda turisihidan dalolat beradi.

Xulosa

Sud-huquq islohotlari loyihalarida xalqaro tajribaning joriy etilishi shaffoflik, adolat va ilg'or tajribalarga rioya qilishni ta'minlashga yordam beradigan tashqi nazorat va hisobdorlik mexanizmlarini ta'minlashi mumkin. Ushbu nazorat korrupsiya xavfini kamaytirishi va adliya sohasida halollikni ta'minlashi bilan bir qatorda ushbu hududdagi fuqarolarning sudlarga bo'lgan ishonchini oshirishga, nizolarni qulay va tez usulda hal qilishga hamda mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Sababi xorijiy tajriba islohot sa'y-harakatlarini inson huquqlari, qonun ustuvorligi va yaxshi boshqaruv bilan bog'liq xalqaro me'yorlar, standartlar va tamoyillar bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi. Ushbu asoslarga rioya qilish isloh qilingan sud-huquq tizimining qonuniyligi va ishonchliligini oshiradi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, xorijiy ishtirokchilarning mavjudligi mahalliy hokimiyat organlariga islohot tashabbuslariga ustuvor ahamiyat berish, siyosiy islohotlarni amalga oshirish va e'tibordan chetda qolgan tizimli kamchiliklarni bartaraf etish uchun o'zgarishlar katalizatori bo'lib xizmat qiladi. Sud-huquq tizimini isloh qilish bo'yicha xorijiy tajriba qimmatli tushunchalar, tajribalar, innovatsiyalar, salohiyatni oshirish imkoniyatlari, me'yoriy bazalarni uyg'unlashtirishda tashqi nazorat mexanizmi bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni: Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.
2. <https://paruz.uz/post/sud-huquq-sohasidagi-islohotlar-hamda-xorijiy-tajriba-mavzusida-xalqaro-konferensiya>
3. <https://www.lex.uz>